

O'ZBEK VA QORAQALPOQ TILLARIDAGI SOMATIK IBORALARNING OKKAZIONAL USLUBIY XUSUSIYATLARI

Toliyeva Shoira Ilhomovna

Qoraqalpoq davlat universiteti o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10538811>

Annotatsiya: Ushbu bu maqolada qoraqalpoq tilidagi ayrim frazeologizmlar semantik jihatdan. Qoraqalpoq adabiyotidagi ayrim xalq og'zaki ijodiga mansub maqol va dostonlardagi iboralar tahlilga tortilgan. Shuningdek, maqolada qoraqalpoq tilidagi frazeologizmlar mavzuviy guruhlari haqida so'z borgan.

Kalit so'zlar: Frazeologiya, frazema, frazeologizm, qoraqalpoq tili, frazeologik birlik, maqol, somatizm, tasviriy ifoda, hikmatli so'z, doston.

O'zbek tilida okkazional so'zlarni izchil ilmiy asoslarda o'rganish XX asrning 90-yillari oxiriga to'g'ri keladi. S.Toshaliyeva "O'zbek tilida okkazional so'z yasalishi" mavzuida nomzodlik dissertatsiyasini yoqladi. Bu ushbu muammoga oid birinchi monografik ish edi. Tadqiqotchi okkazional so'zlarning o'ziga xos xususiyatlari haqida ham to'xtaladi. U okkazional so'zlarni to'rt tipga ajratadi: leksik okkazionalizmlar, semantik okkazionalizmlar, okkazional yasalmalar va okkazional ibora. Xalq yaratgan so'zlar tilshunoslikda og'zaki nutq okkazionalizmi, ma'lum ijodkorlar tomonidan yaratilgan so'zlar esa individual - yakka nutqqa xos, ya'ni badiiy okkazionalizmlar deb yuritiladi.

Okkazional so'zlar so'zlovchi yoki ijodkorlar tomonidan o'z fikr va maqsadini o'ziga xos tarzda va aniq ifodalash, o'zlari tasvirlayotgan biror shaxs, narsa, obyekt, voqea-hodisalarni barcha qirralari bilan namoyon etish hamda ularga nisbatan bo'lgan o'z munosabati, ya'ni his-tuyg'ularini yorqin ifodalash maqsadida yaratiladi va qo'llanadi. Okkazionalizmlar tasvir obyektini tavsiflashda tildagi imkoniyatlar nutq egasini qanoatlantira olmaganda yaratiladi.

Okkazional so'zi - lotin tilidan olingan bo'lib, "tasodifiy" degan ma'noni bildiradi. Okkazional ma'no - lotincha tasodifiy leksemaning tildagi ma'nosiga xos bo'lmagan, ayrim shaxsning leksik qo'llashi natijasida yuzaga keltirilgan sun'iy ma'nosi.

Til birliklaridan farqli ravishda nutq birliklari nutq jarayonining mahsuli sifatida vujudga keladi. Zero, nutq jarayoni til birliklarining qo'llanishi, ularga xos ma'no qirralarning namoyon bo'lishi uchun bir vaziyat, kommunikativ maydondir.

Shu boisdan ham, nutq jarayoni turli soʻzlar maʼnolarining roʻyobga chiqishi uchun maʼlum sharoitlar yaratadi. Nutqda barcha lisoniy birliklar bilan bir qatorda biror ijodkorning individual uslubiga xos boʻlgan soʻz va iboralar ham ishlatiladi.

Ular nutq hodisasi sifatida matnga yoki biror ijodkorning individual uslubiga xos soʻz tarzida qoladi yoki nutqiy faoliyatda tezda faollashib, til tarkibiga singib, uning meʼyoriy birligiga aylanib ketishi ham mumkin. Bunday soʻzlar tilshunoslikda neologizm, okkazionalizm termini bilan ataladi. Tilshunoslikda neologizm va okkazionalizm haqida turli fikrlar bildirilgan. Baʼzilar neologizm bilan okkazionalizmni bir tushuncha sifatida koʻrsatsalar, boshqalar ularning farqli ekanligini taʼkidlaydi.

Okkazional soʻzlar boʻyicha qator tadqiqotlar muallifi Er.Xanpira shunday yozadi: “Neologizm” termini juda eskidir. Adabiyotlarda hozirgacha “neologizm” termini mavjud boʻlib, oʻrta maktabda ham faqat shu termin tan olingan. Yangi soʻzlarning hosil boʻlishi bilan bogʻliq koʻp qirrali muammoni yoritish uchun bu birgina terminning oʻzi yetarli emas”.

Olim boshqa bir maqolasida okkazional soʻzlarni tasodifiy soʻzlar (“sluchaynie slova”) sifatida talqin qiladi.

Tilning kam qoʻllanadigan, baʼzan hali maʼlum va mavjud boʻlmagan, soʻz yasash qolipi asosida muayyan nutqiy ehtiyoj tufayli toʻsatdan, favqulodda vujudga keladigan, ijodkorning individual ijodi boʻlgan nutqiy hodisa okkazional soʻz deb yuritilmoqda. Bunday soʻzlarga xos boʻlgan eng muhim belgi sifatida ularning matn bilan chambarchas bogʻliqligi, matndan tashqarida tushunarli boʻlmasligi koʻrsatiladi. Bu fikrga eʼtiroz bildirish mumkin.

Okkazional soʻzlarning koʻpchiligi matsiz ham tushunarli boʻlishi mumkin. Masalan, changiston, balchigʻiston, arslonvor, oʻyparast, gulparast, kulgudosh kabi okkazionalizmlari oʻqigan va eshitgan odamlarga ham tushunarli. Ularning maʼnolari koʻz oldimizda biror obrazni yaratadi. Lekin ular bizga gʻalatiroq, kulgiliroq tuyuladi. Changiston soʻzini oʻqiganimizda xayolan “Obbo azamat-e, changning oʻta koʻpligini koʻrsatadigan ajab termin topibdimi” deymiz. Arslonning oʻzi — bahaybat hayvon, arslonvor soʻzi tasavvurimizda nafaqat arslonga oʻxshashlikni, balki arslonning mahobati, ulugʻvorligiga oʻxshashlik obrazini yaratadi.

Soʻzning tugʻilishi, yaratilish jarayoni bilan tanishish qiziq va muammoli maʼlumotlar beradi. Rus tilshunosligida bu masalaga V.V.Lopatinning “Rojdenie slova” nomli monografiyasi bagʻishlangan boʻlib, unda okkazionalizmlarning yaratilishiga ham katta eʼtibor berilgan. Tadqiqotchi monografiyaning II bobida

to'laligicha shu muammoni yoritadi. U bunday tasodifiy so'zlarni atash haqida to'xtalib, shunday deydi: "Bunday so'zlarga nisbatan "neologizm" terminini qo'llash to'g'ri bo'lmaydi. Ko'pgina tilshunoslar ularni boshqacha atash to'g'risida fikr bildiradilar. Bunday so'zlarga nisbatan ishlatiladigan, ko'p tarqalgan termin okkazional so'zlar yoki okkazionalizmlardir (lotincha occasio - tasodif). Biz ham shu termindan foydalanamiz."

Ma'lum bir nutq parchasida yaratilib, ushbu matnda yashab, boshqa matnga o'tmaydigan, tilning turg'un normasiga qabul qilinmaydigan nutq birligiga nisbatan okkazional so'z yoki okkazionalizm (lotincha occasionalis - tasodifiy) so'zidan olingan termini qo'llanadi.

Asarlarda iborani oddiy qo'llanishdagi so'z bilan kengaytirish (murakkablashtirish) o'sha ibora tarkibiga biror semantik yoki grammatik o'zgarish kiritadi, shu asosda umumtilga xos iboraning ekspressiv bo'yoqdorligi ortadi. Taniqli yozuvchimiz G'afur G'ulomning "Shum bola" qissasida ham ibora kengayishining bir necha ko'rinishi mavjudligini ko'rishimiz mumkin. Ibora tarkibiga uning biror komponentiga tegishli, o'sha komponentini aniqlab, izohlab keluvchi so'z yoki o'xshatish birikma kiritish. Odatda, bunday kengaytirish fe'l frazeologizmlarda ko'proq yuz beradi, bunday iboralarning komponentlaridan biri izohlanadi va kengaytiriladi. Masalan, adabiy tilda "ko'zlari qinidan chiqib ketmoq" iborasi "o'ta g'azablanmoq" ma'nosini bildiradi. Adib asarida "ko'zlari qinidan chiqib ketmoq" iborasi tarkibini "g'ayin olxuridek" birikmasi yordamida xuddi shu usulda kengaytiradi, shu asosda ibora ifodalayotgan ma'noning konkretlashuviga erishadi. Masalan: *"Tepamda latta ko'ylakli, bir qo'li bilan istibro kesagini ushlagan, har bir ko'zi g'ayin olxo'ridek qinidan chiqib ketgan domlapochcham turar edi"*.

Umuman olganda, frazeologizmlar tilda tayyor holda mavjud bo'lganligi, turg'unligi sababli, bir qarashda ularning struktural tartibi o'zgarmasdek tuyuladi. Ammo nutqda, ayniqsa, badiiy va publisistik nutqda, she'riy matnlarda frazeologizmlar ma'lum tashqi, ya'ni struktural va ichki, ya'ni semantik o'zgarishlarga uchraydi. *Ko'zim og'ilxonaning tomiga qo'yilgan narvonga tushib qoldi.* Bu o'rinda ham "ko'zi tushmoq" iborasi "to'satdan ko'rib qolmoq" ma'nosida kelgan. - *O'zlariyam o'lguncha ko'zi tor, ziqna, murdor odam, pul bo'lsa bo'lgani, - dedi xotin.* "Ko'zi tor" frazemasi "o'zgaga hech narsani ravo ko'rmaydigan; ziqna, baxil" ma'nosida qo'llangan bo'lib ma'noni yanada kuchaytirish uchun xizmat qiladi.

Shuningdek, qoraqalpoq tilidagi *“kóziniń jası bosqa ketpew”* iborasi “barcha o’y-hayollari, maqsadlari, niyatlari amalga oshishi, armoni qolmaslik” kabi ma’nolarni bildiradi. Ushbu iboraning o’zgacha varianti ham keng qo’llanildi. Quyidagi dostonidagi parcha ushbu ibora o’zgacharoq tarda ifodalangan. Masalan:

*Jılasamda emshegimde nárse joq,
Kóz jasıńız qabil bolǵay ballarım.
Dabiliń qalar oshnes songa
Qabil boldı kóz jasıń.*

(“Máspatsha” dastoni)

Frazemalarni struktural-semantik o’zgartirish usullari quyidagilardan iborat:

Ibora komponentini almashtirish usuli. Umumtildagi “o’tmas pichoq bilan so’ymoq” iborasi “ruhan azobla moq” ma’nosini anglatadi. Tohir Malik “Zulm” hikoyasida ushbu iborani quyidagicha ifodalaydi: Nima desa ham mayli, jim turmasa bas... Uning jim turishi o’tmas pichoq bilan so’yishdan battar edi (Tohir Malik. “Zulm”, 189-bet). “Oxirat” hikoyasida esa bu iborani biroz o’zgartirib qo’llaydi: Bu gapning sababini so’rab, dilimni o’tmas pichoq bilan tilmang, ustoz, – debdi beva yig’lab (“Oxirat”. 287-bet). Yozuvchi ibora tarkibidagi “so’ymoq” komponentini “tilmoq” komponenti bilan almashtirish va ibora tarkibiga “dilimni” so’zini qo’shish orqali ifodalanayotgan ma’noni yanada konkretlashtiradi, ta’sirchanligini oshirishga harakat qiladi. Yoki adabiy tildagi “umid(i) uzildi” iborasi kimning nimadan yoki kimdandir ko’nglidagi oxirgi ilinji ham yo’qolgani ma’nosini anglatadi va uning umid uzmoq, umidni uzmoq, umid rishtalari uzildi kabi variantlari mavjud. Yozuvchi asarlarida esa bu ibora har gal yangi bir ma’no nozikliklari bilan birga qo’llanilgan. “Falak” hikoyasini o’qir ekanmiz, yuqoridagi iboraning o’ziga xos ko’rinishga ega bo’lgan variantiga duch kelamiz: Ajal shamoli umidim somonini ham, umr dona sini ham sovuryapti (“Falak”, 32-bet). Keltirilgan gapda “umid somonini sovurmoq” iborasi yozuvchi tomonidan yaratilgan okkazonal iboradir.

Shuningdek, qoraqalpoq tilidagi *“qolına qus qonıw”* iborasi - biror narsaga ega bo’lish, kemptikni to’ldirish kabi ma’nolarni anglatadi. Masalan, *“Biziń de tańimiz atıp, qonǵan qustı jibermeymiz, - dep táseli berdi”* (T.Qayıpbergenov). Ushbu misolda qo’llanilgan ibora muallif tomonidan juda o’rinli qo’llanilgan bo’lib ma’no ottenkasini yanada oshirish uchun xizmat qilgan.

Asarlarda iborani oddiy qo’llanishdagi so’z bilan kengaytirish (murakkablashtirish) o’sha ibora tarkibiga biror semantik yoki grammatik

o'zgarish kiritadi, shu asnoda umumtilga xos iboraning ekspressiv bo'yoqdorligi ortadi. G'afur G'ulomning "Shum bola" qissasida qo'llangan somatik frazeologizmlarning ham murakkablashtirilib qo'llanganligining guvohi bo'lamiz.

Shunday qilib, ko'z, qo'l va yurak komponentli somatik frazeologik birliklar tahlili ularning og'zaki, badiiy-publitsistik matnlarda obrazlilik va badiiy-estetik ta'sirchanlikka xizmat qilish barobarida ijodkorning g'oyaviy-estetik maslagining yuzaga chiqishida ham ahamiyatli til birligi bo'la olishini ko'rsatdi.

Somatik frazeologik birliklar tarkibida amalga oshiriladigan ozgina shakliy o'zgarishlar ham so'z semantikasiga ta'sir qilishi va muayyan stilistik nozikliklarning yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Frazeologizmlar mazmun-mohiyatidagi nominativlik va qo'shimcha ottenkalarni ifodalashi, ekspressivlik xususiyati ularning mustaqil til birligi sifatidagi statusini belgilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Йўлдошев Б. Ўзбек фразеологияси ва фразеографиясининг шаклланиши ҳамда тараққиёти. –Самарқанд, 2007.
2. Йўлдошев Б. Ҳозирги ўзбек тилида фразеологик бирликларнинг функционал-услубий хусусиятлари. Филол.ф.доктр...ав.реф. – Тошкент, 1993.
3. Ғаниева Ш. Ўзбек фразеологизмларининг структур тадқиқи. – Тошкент: Фан, 2013.